

Раздел II
УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ КАК
СОСТАВЛЯЮЩИМИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

УДК 331.101.3
DOI

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА:
МИРОВОЙ ОПЫТ

БАГДАСАРОВА Д.Г.,
младший научный сотрудник отдела
планирования
социально-экономического развития
территориальных систем
ГБУ «Институт экономических исследований»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В данной статье проанализированы классические теории стимулирования труда, являющиеся основой всех современных стимулирующих систем. Анализ даёт общее представление о структуре и соотношении индивидуальных мотивов личности, которые являются базисом формирования применяемых на практике систем стимулирования трудовой деятельности работников.

Ключевые слова: стимулирование, мотивация, труд, работники, потребность, стимул, мотив

THE ORETICAL FOUNDATIONS OF LABOR STIMULATION:
WORLD EXPERIENCE

BAGDASAROVA D.G.,
junior researcher of the department of planning
of socio-economic development of territorial systems
SBI «Economic Research Institute»
Donetsk, Donetsk People's Republic

This article analyzes the classical foreign and domestic theories of labor incentives, which are the basis of all modern incentive systems. The analysis gives a general idea of the structure and correlation of individual motives of the personality, which are the basis for the formation of systems for stimulating the labor activity of personnel used in practice.

Keywords: stimulation, motivation, labor, personnel, need, incentive, motive

Постановка задачи. Ключевой задачей эффективного управления организацией является эффективное использование имеющихся в её распоряжении ресурсов с целью достижения определённых

организационных целей. В настоящее время аксиомой стала концепция важности человеческого капитала, провозгласившая важнейшим и самым ценным ресурсом организации её работников. В свете данного утверждения особую роль в управлении персоналом играет стимулирование труда, поскольку существует прямая зависимость между ним и эффективностью труда работников.

Анализ последних исследований и публикаций. Основы современных концепций мотивации и стимулирования труда были заложены в трудах таких известных зарубежных учёных: А. Маслоу, Ф. Герцберг, Д. МакКлелланд, В. Врум, Дж.С. Адамс, К. Альдерфер, Л. Портер, Э. Лоулер, Э. Шейн, Х. Хекхаузен, М. Мескон и др. Также проблемы стимулирования труда входили и входят в круг научных интересов таких отечественных исследователей, как А.Н. Леонтьев, А.А. Литвинюк, В.И. Герчиков, А.Г. Здравомыслов, В.А. Ядов, Э.А. Уткин, Б.М. Генкин, О.С. Виханский и др. Однако, несмотря на давний интерес исследователей к данному вопросу, он до сих пор далёк не только от разрешения, но и полного изучения, что обусловлено многогранностью, сложностью и динамичностью процесса стимулирования труда.

Целью данной статьи является анализ классических зарубежных и отечественных теорий мотивации и стимулирования труда.

Изложение основного материала исследования. Многие современные зарубежные и отечественные научные разработки проблем управления стимулированием труда и трудовой мотивацией своими корнями уходят в ранние исследования в этой области. Среди них наиболее широкую известность приобрели теории гуманистической психологии, теории социальных потребностей или достижений.

В научной литературе разнообразие теорий мотивации трудового поведения подразделено на две основные группы:

содержательные (содержательно-ориентированные) теории мотивации – те, которые ориентированы на решение вопросов о типе потребностей, мотивирующих индивида, или вопросов о том, на основании каких целей он предпочитает действовать: теория иерархии потребностей А. Маслоу, двухфакторная мотивационно-гигиеническая теория Ф. Герцберга и др. [1, с. 286];

процессуальные теории мотивации – те, которые пытаются объяснить причины и цели поведения человека, а также определить, какие переменные и составляющие включаются в этот процесс и как они взаимодействуют для достижения необходимого результата: теория подкрепления Б. Скиннера, теория ожиданий В. Врума, поведенческая модель, разработанная Д. МакГрегором, расширенная модель мотивации Г. Хекхаузена, теория Портера-Лоулера, теория справедливости С. Адамса и др. [1, с. 272].

Таким образом, процессуальные теории призваны ответить на вопрос о том, как возникает тот или иной тип поведения, что его направляет, что

поддерживает, а содержательные теории пытаются определить причины того или иного поведения человека.

Для лучшего понимания поведения человека следует более подробно остановиться на некоторых зарубежных теориях мотивации, имеющих важное прикладное значение как в прошлом, так и в современных условиях. Для начала необходимо рассмотреть более ранние содержательные теории, к которым относятся иерархия потребностей А. Маслоу, теория приобретённых потребностей Д. МакКлелланда, ERG-теория К. Альдерфера и двухфакторная теория Ф. Герцберга.

Иерархия потребностей Маслоу. Американский учёный А. Маслоу считал, что у каждого человека есть потребности, которые необходимо удовлетворить. Он преподнёс свою идею в виде пирамиды. Каждый человек начинает удовлетворять потребности, лежащие в основании пирамиды, и работает для достижения целей следующего уровня. Человек не может перейти на следующий уровень пирамиды, пока не будут удовлетворены потребности предыдущего уровня.

Первый уровень – это физиологические потребности. Это основные потребности, которые должны быть удовлетворены для того, чтобы выжить, включая еду, воду, одежду, сон и кров. Второй уровень – потребность в безопасности, что означает, что окружение человека не должно угрожать ему или его семье. Если окружающая среда кажется безопасной, то это означает, что существует предсказуемость или стабильность. Безопасность может также включать финансовую безопасность, отсутствие финансовой неопределённости. Третий уровень – это потребность в любви и принадлежности, которая проявляется в необходимости ощущать чувство сопричастности или быть любимым.

На рабочем месте это означает ощущение того, что человек является частью группы и вовлечён в работу. У людей есть желание быть принятыми другими, особенно людьми, которые в основном их окружают. Четвёртый уровень – потребность в уважении и признании. Это то представление, которое человек имеет о себе. Для того чтобы полностью понять этот уровень, человек должен иметь высокое представление о себе и определённое самоуважение.

Этот уровень имеет две составляющие: чувство собственной ценности и потребность в уважении со стороны других. Последней и заключительной стадией иерархии и вершиной пирамиды потребностей является потребность в самоактуализации. Этот уровень определяется как всё, кем может быть человек, и он включает каждый из предыдущих уровней. На этом конкретном уровне полностью используются таланты человека. Маслоу считает, что никто никогда не самореализовался полностью. Люди всегда стремятся быть лучше и использовать свои таланты по-новому. Это важно для мотивации, потому что человек должен быть мотивирован, чтобы удовлетворить свои потребности и стремиться к следующему уровню, пока

не достигнет уровня самоактуализации. Эти потребности мотивируют людей заботиться о себе и жить обеспеченной жизнью [2, с. 60-68].

Теория приобретённых потребностей МакКлелланда. Согласно исследованиям американского психолога Д. МакКлелланда, в сфере трудовых отношений существуют три основных мотива, которые движут человеком:

1. Потребность в достижении. Некоторые люди имеют высокую мотивацию достижения. Люди с высокой потребностью в достижении стремятся преуспеть и, как правило, избегают ситуаций с низкой и высокой степенью риска. Такие люди избегают ситуаций с низкой степенью риска, потому что легко достигнутый успех для них не является подлинным достижением.

В ситуациях с высоким уровнем риска они видят результат как один из вероятных, а не собственных усилий. Люди с высокой потребностью в достижении предпочитают работу, которая имеет умеренную вероятность успеха, в идеале 50% [3, с. 266-268]. Также они нуждаются в регулярной обратной связи, чтобы следить за ходом своих действий [3, с. 282]. Они предпочитают либо работать в одиночку, либо с другими высококвалифицированными специалистами.

2. Потребность в принадлежности (аффилиации). Те, у кого высока потребность в принадлежности, нуждаются в гармоничных отношениях с окружающими и должны чувствовать себя принятыми другими людьми [3, с. 386]. Они, как правило, соответствуют нормам своей рабочей группы и стараются избегать конфликтов. Люди с высокой потребностью в принадлежности предпочитают работу, которая обеспечивает значительное личное взаимодействие, например, сферу обслуживания или любую другую, которая предполагает постоянные контакты с людьми [3, с. 385-396].

3. Потребность человека во власти может быть двух типов – личной и институциональной. Те, кто нуждается в личной власти, хотят направлять других, и эта потребность часто воспринимается как нежелательная. Люди, которые нуждаются в институциональной власти (также известной как социальная власть), хотят организовывать усилия других для достижения целей организации. Люди с высокой потребностью в институциональной власти, как правило, более эффективны, чем люди с высокой потребностью в личной власти [3, с. 303-325].

ERG-теория Альдерфера. Американский учёный К. Альдерфер переформулировал теорию потребностей А. Маслоу. Разработанная им ERG-теория сократила пять типов потребностей до трёх. Аббревиатура ERG происходит от первых букв названий каждого из этих уровней потребностей: E – потребности существования (Existence Needs), R – социальные потребности (Relatedness Needs), G – потребности роста (Growth Needs).

Потребности существования совмещают в себе физиологические потребности и потребности в безопасности по Маслоу. Потребности

существования удовлетворяются с помощью материальных средств. Эти потребности включают в себя основные потребности выживания и потребности в физической и психологической безопасности от угроз существованию и благополучию.

Социальные потребности – это, по своей сути, те же потребности в принадлежности и признании, о которых говорил Маслоу. К ним относятся отношения с другими людьми, потребность в общении, заботе, уважении и любви, причём как в их получении, так и в отдаче. Эти потребности удовлетворяются личными отношениями и социальными взаимодействиями.

Потребности роста аналогичны потребностям в самоактуализации по Маслоу. Эти потребности заставляют человека прилагать творческие усилия для реализации всего своего потенциала. Эти потребности будут удовлетворены только в том случае, если человек вовлечён в деятельность организации и ищет новые вызовы и возможности.

Альдерфер пересмотрел теорию Маслоу и сделал свои замечания:

1. Иерархия потребностей Маслоу следует жёсткой, постепенной прогрессии, а теория ERG предполагает, что одновременно может действовать более чем одна потребность. Согласно заявлению Альдерфера, потребность более высокого уровня может быть удовлетворена до потребности более низкого уровня. Так, например, человек может работать над удовлетворением потребностей роста в то время, когда его потребности существования не удовлетворены.

2. Теория ERG утверждает, что когда потребность более высокого уровня фрустрирована, у человека возникает желание ещё больше удовлетворить потребности более низкого уровня. Например, если человек не может удовлетворить свои потребности роста, то он увеличит своё социальное взаимодействие или потребность в сопричастности. Если его усилия в удовлетворении этих потребностей также потерпят неудачу, то он вернётся к потребностям существования и может работать над получением больших материальных выгод [4, 5].

Двухфакторная теория Герцберга. Эта теория возникла в связи с растущей необходимостью определить степень влияния материальных и нематериальных факторов на трудовую мотивацию.

Американский психолог Ф. Герцберг сформулировал двухфакторную модель, которая демонстрирует удовлетворённость работой. Первая группа факторов (гигиенические факторы) связана с самовыражением человека, его внутренними потребностями, а также со средой, в которой осуществляется сама трудовая деятельность. Вторая группа мотивационных факторов связана с характером и сутью самой работы. Гигиенические факторы Герцберга практически тождественны физиологическим потребностям и потребности в безопасности по Маслоу. Различие в теориях Герцберга и Маслоу состоит в том, по мнению второго, после мотивации человек

обязательно начинает лучше работать, а Герцберг утверждает, что он начнёт лучше работать только после того, как решит, что мотивация неадекватна.

Таким образом, содержательные теории мотивации основываются на исследовании человеческих потребностей и выявлении факторов, детерминирующих поведение людей [6].

Теория ожиданий Врума. Эта модель основана на убеждении, что мотивация определяется характером вознаграждения, которое люди ожидают получить в результате своей работы. Человек пытается максимизировать воспринимаемую ценность таких вознаграждений. Люди будут иметь очень высокую мотивацию, если их заставят поверить, что если они будут вести себя определённым образом, они получат определённый результат в соответствии с их личными предпочтениями.

Согласно данной теории, мотивационный процесс базируется на взаимодействии трёх переменных – валентности, ожиданий и содействия. Валентность – это сила предпочтения определённого результата. Она представляет собой личную ценность, присвоенная сотрудником вознаграждению, которое он рассчитывает получить за выполнение работы. Когда валентность высока, мотивация также высока. Ожидание относится к восприятию сотрудником вероятности того, что усилия приведут к результатам. Содействие – это надежда сотрудника на вознаграждение в зависимости от результатов [7, с. 17-33].

Таким образом, сотрудник мотивирован воспринимаемой наградой, доступной ему для достижения цели. Например, для работника, который чувствует, что его продвижение по службе зависит от его отличной работы, существует два результата: результат первого уровня – отличная производительность труда, и результат второго уровня – его продвижение по службе. Здесь следует учитывать его валентность, которая для каждого сотрудника носит индивидуальный характер. Его валентность (то есть, сила предпочтения конкретного результата) может быть положительной, нейтральной или отрицательной. Если стремление сотрудника к продвижению высоко, то валентность будет положительной, если относится безразлично – валентность равна нулю и т.д.

Однако мотивация не всегда коррелирует с результатами работы. Теория ожиданий признаёт, что мотивация – это только один из параметров, определяющих результат. В частности, Врум предполагает, что навыки и способности вносят большой вклад в итог трудовой деятельности, то есть некоторые люди более способны к работе благодаря своим индивидуальным чертам, умениям и талантам. Восприятие роли человеком также влияет на результат работы. До тех пор, пока есть разногласия в определении служебных обязанностей, может страдать производительность [7, с. 223-245].

Несмотря на определённые недостатки, эта теория представляет собой всеобъемлющий, обоснованный и полезный подход к пониманию мотивации.

Модель Портера-Лоулера. Гораздо более сложную модель трудовой мотивации разработали американские исследователи Л. Портер и Э. Лоулер, усовершенствовав и расширив теорию ожиданий В. Врума. Эта теория утверждает наличие взаимосвязи между усилиями, результатами, вознаграждениями и удовлетворением [8, с. 125]. Индивидуальное усилие сотрудника в основном зависит от ценности ожидаемого вознаграждения [8, с. 128]. Таким образом, в ожидании награды усилия сотрудников приводят к повышению производительности. Но для повышения производительности человек должен обладать необходимыми способностями и навыками.

Исполнение приводит к вознаграждениям – либо к внутренним, которые представляют собой удовлетворение от качественно выполненной работы, либо к внешним, таким как оплата, продвижение по службе, которые даются организацией. Если фактические вознаграждения превышают воспринимаемые, то работник получает удовлетворение, и наоборот. Это удовлетворение окажет влияние на будущие личные ценности.

Несмотря на некоторую сложность и громоздкость, модель Портера-Лоулера является полезным инструментом в изучении трудовой мотивации в организации.

Теория справедливости Дж. С. Адамса. Теория американского психолога-бихевиориста построена на убеждении, что работники становятся демотивированными как по отношению к своей работе, так и по отношению к своему работодателю, если они чувствуют, что их вклады и усилия больше, чем результаты. Можно ожидать, что сотрудники будут реагировать на это по-разному, включая демотивацию (как правило, в той степени, в которой сотрудник воспринимает несоответствие между усилиями и результатами), сокращение усилий, недовольство и т.д. Теория справедливости утверждает, что люди мотивированы на то, чтобы уменьшить любую воспринимаемую несправедливость. Они стремятся обеспечить равное соотношение результатов и затраченных усилий или ресурсов. Когда существует какая-либо несправедливость или неравенство, ощущающий их сотрудник стремится сделать их соотношение равными, изменяя либо результаты, либо количество или качество затрачиваемых ресурсов, возвращаясь тем самым к условию справедливости [9, с. 267-297].

Теории X и Y. В 60-х годах прошлого столетия американский исследователь Д. МакГрегор разработал теории X и Y. Согласно им, существуют два противоположных набора общих предположений о трудовой мотивации работников, что составляет основу для двух различных управленческих стилей. Теория X основана на пессимистических предположениях относительно типичного работника. Она предполагает, что среднестатистический работник практически не имеет амбиций, уклоняется от работы и ориентирован на достижение только лишь личных целей. Сторонники этой модели придерживаются мнения, что все действия работников должны отслеживаться, а ответственным лицам должно быть

дано вознаграждение или выговор в соответствии с результатами работы. Теория Y, наоборот, основана на убеждении, что сотрудники имеют высокий уровень внутренней мотивации, трудятся во благо организации и в целях самосовершенствования и саморазвития, а не ради вознаграждений. В теории Y сотрудники считаются наиболее ценным ресурсом организации и имеют высокую производительность без постоянного контроля со стороны руководства [10, с. 317-321].

Теория психологического контракта. Данную теорию разработал в 60-х годах прошлого столетия американский теоретик и практик менеджмента Э. Шейн [11], а дальнейшее развитие она получила в исследованиях Д. Руссо [12] и др. Согласно данной теории, психологический контракт представляет убеждения индивида относительно условий соглашения о взаимном обмене между ним и другой стороной. Ключевым здесь является убеждение в том, что было дано обещание, и в обмен на него предложено вознаграждение, связывающее стороны некоторым набором взаимных обязательств [12, с. 123].

Психологический контракт возникает, когда человек осознаёт, что его вклад в дело организации обязывает последнюю к взаимности (или наоборот). Предшествует появлению психологического контракта вера в обоюдность и взаимность обязательств, и именно вера индивида в обязательство взаимности составляет контракт. Это убеждение может быть и односторонним, и не ограничивает убеждения каких-либо других сторон отношений. Убеждению в существовании контракта способствуют определённые факторы, однако если индивиду было дано открытое обещание, то убеждение будет сильнее [12, с. 124].

Существуют три главных фактора, приводящих к нарушению психологического контракта [13]: справедливость в распределении, включающая невыполненные обязательства по сделкам, которые обычно имеют конкретные монетизируемые результаты; процессуальная справедливость, подразумевающая собой оценку справедливости процедур, с помощью которых были распределены результаты; справедливость во взаимодействиях, которая оценивается как межличностные отношения в ходе реализации контракта.

Однако следует заметить, что использование классических теорий мотивации в современных рыночных условиях не всегда даёт нужный результат, причём на всех уровнях организации, от рядовых сотрудников до высшего руководства, что ведёт к неудовлетворённости работой и, как следствие, к текучести кадров.

Данный кризис классических систем мотивации в условиях отечественной действительности определил необходимость разработки собственных теорий мотивации, принимающих во внимание как ключевые положения традиционных теорий, так и требования отечественного рынка труда и особенности менталитета.

Характеристики основных отечественных теорий мотивации представлены в табл. 1.

Таблица 1

Отечественные теории мотивации

Название теории	Основные положения
1	2
<p>Концепция параллельного мотивирования Л.С. Выготского [14, с. 291-436]</p>	<p>Человеческая психика имеет два параллельных уровня развития – низший и высший, и удовлетворение потребностей одного уровня средствами другого невозможно. Мотивирующие факторы, действуя параллельно, одновременно и независимо друг от друга, в совокупности управляют поведением человека. Таким образом, иерархия личностных потребностей является весьма условной и требующей комплексного рассмотрения, в отличие от иерархии последовательных потребностей Маслоу. Параллельное мотивирование подразумевает существование в системе управления таких характеристик, которые позволили бы любому сотруднику получать удовлетворение всех категорий потребностей</p>
<p>Деятельностная теория мотивации А.Н. Леонтьева [15, с. 5-6]</p>	<p>Источником мотивации являются потребности, которые представляют собой объективную необходимость организма в чём-то внешнем, то есть в предмете потребности. Отождествление потребности с предметом делает его мотивом целенаправленной деятельности. Мотив представляет собой то качество предмета, которое проявляет его способности стимулировать, упорядочивать и направлять деятельность человека. Деятельность человека, как правило, имеет не один мотив, а несколько, а один мотив связан с различными потребностями одновременно. Функция мотива – побуждение и направление деятельности</p>
<p>Модель мотивационного комплекса трудовой деятельности А.А. Литвинюка [16, с. 12-15]</p>	<p>Все мотивы можно отнести к пяти группам: приобретения (МА), удовлетворения (МЕ), безопасности (MS), подчинения (MD) и энергосбережения (MP). Эти группы находятся в равноправной взаимосвязи друг с другом. Мотивы воздействуют друг на друга с помощью трёх типов связей: активизирующих, угнетающих и противоугнетающих. Основные принципы применения данной теории на практике:</p> <ul style="list-style-type: none"> - единоразовое использование любого стимула даёт единоразовый эффект; - создание оптимальной системы стимулирования априори невозможно, поскольку стимулирование представляет собой динамический процесс; - однонаправленное воздействие на все мотивы трудовой деятельности абсолютно неэффективно

<p>Типологическая мотивационная модель В.И. Герчикова [17, с. 218-219]</p>	<p>В основе мотивационного поведения лежат не человеческие потребности, а достаточно устойчивые мотивационные типы.</p> <p>Тип первый – инструментальный. Для сотрудников этого типа работа как таковая и её суть не представляет интереса и ценности – они будут работать везде, где им будут достаточно платить.</p> <p>Тип второй – профессиональный. Сотрудник профессионального типа больше всего в работе ценит её содержание, возможность проявить себя высококвалифицированным специалистом и доказать себе и окружающим свою профессиональную компетентность.</p> <p>Тип третий – хозяйский. Сотрудник хозяйского типа готов брать на себя полную ответственность за результаты своей работы безотносительно её содержания или оплаты, но только с условием отсутствия постоянного контроля со стороны руководства.</p> <p>Тип четвёртый – патриотический. Сотрудник с патриотическим типом мотивации – это коллективист, для которого, в первую очередь, важно ощущение собственной важности, полезности и нужности для организации.</p> <p>Тип пятый – избегательный или люмпенский. Работник обладает невысокой квалификацией и полным отсутствием желания её повышать. Также такой сотрудник пассивен, безынициативен и обычно выполняет только необходимый минимум обязанностей, невыполнение которых грозит увольнением.</p> <p>Зная особенности мотивации, можно осуществлять прогноз эффективности применения тех или иных методов стимулирования к разным типам сотрудников</p>
--	---

Идеи управления мотивацией и стимулированием труда развивались по мере эволюции управленческих представлений о человеческом факторе. Однако достаточно большое количество существующих на сегодняшний день как зарубежных, так и отечественных теорий свидетельствует об отсутствии в научных кругах общепринятого мнения по поводу трудовой мотивации и стимулирования в целом, и определяющих их стимулирующих факторах в частности.

Выводы. Каждая из рассмотренных теорий призвана объяснить поведение человека в различных ситуациях и предложить решения, способствующие побуждению человека. Все вышеперечисленные теории взаимосвязаны и взаимодополняемы, и противоречат друг другу только в определённых аспектах; каждая из них так или иначе может быть применена для любой организации, однако выбрать какую-то одну для практического применения довольно сложно ввиду наличия у каждой определённых

достоинств и недостатков. К тому же, необходимо понимать, что любая отдельно взятая теория является весьма условной, так как её постулаты опираются на определённое состояние экономической и общественной формации.

Таким образом, рассмотренные теории дают общее представление о структуре и соотношении индивидуальных мотивов личности, составляющих теоретический фундамент для формирования применяемых на практике систем стимулирования трудовой деятельности работников. Поэтому для руководства организаций наиболее целесообразным является тщательное изучение каждой модели и выявление наиболее эффективных из них с целью дальнейшего формирования на их основе индивидуального мотивационного комплекса для достижения целей и задач организации.

Список использованных источников

1. Человеческий фактор. В 6 т. Т. 1. Эргономика – комплексная научно-техническая дисциплина: пер. с англ. / Ж. Кристенсен, Д. Мейстер, П. Фоули и др. – М.: Мир, 1991. – 599 с.
2. Маслоу А. Мотивация и личность / А. Маслоу. – 3-е изд., пер. с англ. – СПб.: Питер, 2019. – 400 с.
3. МакКлелланд Д. Мотивация человека / Д. МакКлелланд; пер. с англ. ООО «Питер Пресс». – СПб.: Питер, 2007. – 672 с.
4. Alderfer C.P. An Empirical Test of a New Theory of Human Needs / C.P. Alderfer // *Organizational Behavior and Human Performance*. – 1969. – Vol. 4 (2). – P. 142-175.
5. Alderfer C.P. Existence, Relatedness, and Growth; Human Needs in Organizational Settings / C.P. Alderfer. – New York: Free Press, 1972. – 198 p.
6. Herzberg F. One More Time: How do You Motivate Employees? / F. Herzberg. // *Harvard Business Review*. – 2003. – P. 3-11.
7. Vroom V.H. Work and Motivation / V.H. Vroom. – New York: Wiley, 1964. – 331 p.
8. Lawler E.E. Antecedent Attitudes of Effective Managerial Performance / E.E. Lawler, L.W. Porter // *Organizational Behavior and Human Performance*. – 1967. – Vol. 2. – P. 122-142.
9. Adams J.S. Inequity in Social Exchange / J.S. Adams // *Advances in Experimental Social Psychology*. – 1965. – Vol. 2. – P. 267-299.
10. McGregor D. The Human Side of Enterprise / D. McGregor // *Readings in Managerial Psychology*. – 3rd ed. – Chicago: University of Chicago Press, 1980. – P. 310-321.
11. Schein E.H. Organizational psychology / E.H. Schein. – 3rd edition. – New Jersey: Prentice-Hall. – 288 p.
12. Rousseau D.M. Psychological and Implied Contracts in Organizations / D.M. Rousseau // *Employee Responsibilities and Rights Journal*. – Vol. 2. – № 2. – P. 131-140.

13. Maguire H. The Changing Psychological Contract: Challenges and Implications for HRM, Organisations and Employees / H. Maguire. // USQ ePrints [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [https://eprints.usq.edu.-au/3749/1/Maguire_Book_chapter.pdf](https://eprints.usq.edu.au/3749/1/Maguire_Book_chapter.pdf).

14. Выготский Л.С. Исторический смысл психологического кризиса. Собрание сочинений: в 6 т. Т. 1. Вопросы теории и истории психологии / Л.С. Выготский; под ред. А.Р. Лурия, М.Г. Ярошевского. – М.: Педагогика, 1982. – С. 291-436.

15. Леонтьев Д.А. Понятие мотива у А.Н. Леонтьева и проблема качества мотивации / Д.А. Леонтьев // Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. – 2016. – № 2. – С. 3-18.

16. Литвинюк А.А. Мотивационные комплексы трудовой деятельности в системе менеджмента (на примере розничных торговых предприятий): специальность 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством»: автореферат дисс. ... на соискание учёной степени д-ра экон. наук / Литвинюк Александр Александрович; Московский государственный университет коммерции. – М., 1997. – 43 с.

17. Герчиков В.И. Трудовая мотивация: содержание, диагностика, управление / В.И. Герчиков // Управление человеческими ресурсами: менеджмент и консультирование; под ред. В.В. Щербины. – М.: Независимый институт гражданского общества, 2004. – С. 212-230.

УДК 331.101.262

DOI

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В СИЛОВЫХ СТРУКТУРАХ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

БАРАННИК Ю.Г.,
канд. экон. наук, доцент кафедры управления
персоналом и экономии труда
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;

БОВСУНОВСКИЙ В.В.,
аспирант кафедры управления
персоналом и экономики труда
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика